

«БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ПӘНДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІККЕ ЖЕТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ»

ФАИМОВА ГҮЛДЕН ҚАНАТҚЫЗЫ

Биология пәнінің мұғалімі

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Зайсан ауданы бойынша білім бөлімінің «Ю.Гагарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аннотация: Биология сабағында пәндік құзыреттілікке жетудің тиімді жолдары ретінде CLIL технологиясы, дидактикалық көрнекіліктер мен модельдеудің маңызы туралы айтылған. Оқушыларға CLIL әдісіндегі көрнекілік және модельдеу арқылы биология пәнінде биологиялық терминдерді түсінуге сапалы білім беруге ықпал етуде, функционалдық сауаттылығын дамытуда, ағзалардың құрылысы жайлы ақпарат беруде жасалып жатқан жұмыстарынан дәлелдемелер ұсынылған.

Тірек сөздер: Бағалау, қалыптастырушы бағалау, кері байланыс.

Көрнекілік және модельдеу әдісі қазіргі таңда өзекті әдістің бірі, себебі, модельдеу арқылы биологияда түсінуге қиын ағзалардың құрылысын жаттауда және ағылшын тілінде терминдерді қосып меңгеруде өте тиімді.

Қазақтың ұлы данасы Абай Құнанбаев «Білім-ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемекке керек» деп отыз екінші қарасөзінде көрсеткендей, ғылымды терең меңгеру үшін ең бірінші ізденіс керек. Отандық білім беру жүйесін реформалау процесі жалпы білім беретін мекемелердің оқушыларды даярлау сапасын арттыруға, негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған, олай болса, биология пәнін терең меңгеруде ізденіске, шығармашылыққа бағыттай білім беру маңызды.

Қазіргі таңда заманауи білім беру технологиялары мұғалімді сабақты дәстүрлі емес формада өтуге ынталандырады. Көптілді білім беруді дамыту жағдайында ерекше сабақты дайындауға CLIL технологиясы көмекке келеді. Осылайша пәндік тілдік интеграцияланған оқытуды жүзеге асыру үшін әдістемелік ресурстарды құру қажеттілігі туындауда.

Мұндай сабақтардың басты мақсаты: Ерекше, дәстүрлі емес сабақта тілді үйренуге деген мотивацияны арттыру.

Осы технология негізінде сабақ әзірлеу кезінде CLIL-дің 4 «С» әдісін ескеру қажет:

- content (мазмұн);
- communication (сөйлесу);
- cognition (ой қабілеті);
- culture (мәдени білім).

Бұл әдісті өзім меңгере отырып, алдағы уақытта оқушыларға да мұғалімге де тигізер пайдасының мол екендігіне көз жеткіздім. CLIL әдісінің негізі - тілді білу пән мазмұнын оқу құралы болып табылатындығында.

Оқушылардың терминдерді жақсы меңгеру үшін, бірнеше әдістерді пайдаланмын.

«Жобалау, модель жасау, жаңа өнім жасауға бағыттау - ұстаз технологиясының ең негізгі алтын дінгегі» - деп Қанипа Бітібаева айтқандай жобалау , модель жасау ұстаздың алтын дінгегі болып табылмақ.

Білім-ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде: бірі – ойласу, пікір алмасу, екінші – сақтау, қорғау. Абай Құнанбаев отыз екінші қара сөзінде айтылғандай, қазіргі таңда осы екі қаруы бар адамның негізі болмақ. Жалпы CLIL әдісінің негізгі принциптерін анықтауда бес аспект белгіленді. Оның әрқайсысы оқушының жас ерекшелігіне, әлеуметтік-тілдік ортасына және CLIL әдісіне тереңдеу деңгейіне байланысты жүзеге асады. Оқу пирамидасында көрсетілгендей оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызы негізінде қарасак, визуалды қабылдау, көрсетілім, талқылау және тәжірибеде жасау сонымен қатар өзгелерді оқыту айтылған. Олай болса биология пәнінде басты назарға алтын оқу

приамидасы бойынша оқушылар визуалды алған білімдерін, өнім шығару арқылы нәтижеге жетуі керек. Биология пәнінде оқушылар әртүрлі көрнекілікпен жұмыс жасай отырып, сабақта сәйкестендіру тапсырмаларын талпына орындау арқылы қызыға түседі.

Осы әдісті тәжірибеде қолдану оның оң тұстарын айқындауға мүмкіндік берді. CLIL әдісінің ең негізгі оң тұстарының бірі екінші тілді меңгеруге оқушының талпынысы болып табылады. Бұдан басқа оқушы екінші тілде оқи отырып, оның мәдениетін тереңірек білуіне мүмкіндік алады. Биология пәнін оқи отырып, оқылып жатқан тақырыптарға сай терминдерді қайталау барысында, оларды өз ой пайымдауларында қолдана отырып, оқушының белгілі пән бойынша сөздік қорының молаятындығына көзім жетті. Тілдік дағдыны қалыптастырумен қатар CLIL әдісі мұғалімнен сабақтың өтілуіне байланысты жаңа тәсілді талап етеді.

CLIL сабағымен таныстырғанда ақпаратты зерттеп, талдау үшін оқушылардың төрт тілдік дағдысы – айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым дағдылары қолданылады.

Оқушыларға CLIL әдісіндегі көрнекілік және модельдеу арқылы биология пәнінде биологиялық терминдерді түсінуге сапалы білім беруге ықпал ету, фунуционалдық сауаттылығын дамыту, ағзалардың құрылысы жайлы ақпарат беру.

Пәндік құзыреттілікті дамыту үшін көрнекіліктердің маңызы зор. Көрнекілік - педагогикадағы дидактикалық тәсіл. Ол ақпараттың, дәрістің, үгіт-насихаттың, жарнаманың танымдылығы мен пәрменділігін арттыру жолы, оқытуда заттар мен құбылыстардың әр қайсысының өзіне тән жаратылыс бітімін, әр қилы сыр-сипаттарын сезім мүшелері арқылы байқау, қабылдауға баулиды. Адам қоршаған ортаны, дүниені, құбылыстарды бес сезім мүшесі арқылы түйсінеді. Оның ішінде ақпаратты ең көп қабылдайтын сезім мүшесі – көру түйсігі. Дидактикалық материалдар 8- сыныптың «заттар тасымалы» бойынша бір бөлімге, яғни 11 тақырыпқа А3 форматында жасалынып отыр. Оқушылар «сәйкестендіру» және «бос ұяшықтарды толтыр», «лилия шеңбері» сияқты тапсырмаларды орындайды. Арнайы сызбалар, жабыстырма қағаздарымен жұмыс жасалынады.

Осы модельдеу технологиясын пайдалана отырып, оқушылар өзіне деген сенімі арта түсті, терминді меңгеруде көзбен көріп, оны бірден қос тілде атауды үйренді, оқушылар арасында өзара ынтымақтастық нығая түсті. Жасуша болатын болса тақырып, соның әрбір органоидтарды қолмен ұстап көрсете бастады. Алынған ақпараттарды бекіту үшін «wordwall» бағдарламасы арқылы жасап, алған білімдері менің жеке парақшама түсіп отырады. Сол жерде арнайы алған бағаларын мониторинг жасап отырамын.

Бұл зерттеу CLIL-ді оқушыларды оқыту процесіне оқытудың бастапқы кезеңінде оқытудың лингвистикалық емес бағыттарын енгізу бойынша ғылыми негізделген әдістемелік ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған.

Көрнекілік және модельдеу арқылы сабақ жүргізгенде оқушылар бөлім бойынша жинытық бағалауда жақсы көрсеткіш көрсетті.

Оқушыларды өз пәнімен қызықтыра отырып, ең бастысы сыныпта жақсы ахуал туғыздым. Төменде берілген сызба да көрініп тұрғандай, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өзіне деген сенімділігі, жауапкершіліктері артты. Сонымен қатар сыныптағы ынтымақтастық, жаңа лексикамен жұмысы, шығармашылық қабілеттері дамыды. Жаңа терминді тез, әрі жылдам меңгеруі байқалды. Мен жеке тұлға тәрбиелеуде ең маңызды деп тапқан жеті ерекшелікті көрсеттім.

Биология сабақтарында CLIL енгізудің әдістемелік ұсынымдарын практикалық қолдану үшін жаттығулар жасалды, оқушылардың бастапқы деңгейіне сәйкес тапсырмаларға негізделген. Сабақтың барысы мен нәтижелерін талдау нәтижесінде CLIL әдістемесін лингвистикалық емес пәндерде енгізу технологиясының қолданылуы тиімді екені дәлелдеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Архипенкова А. Ю. жаһандық қарым-қатынас тұрғысынан ағылшын тілін үйрену мәселесіне // Ресей халықтар достығы университетінің хабаршысы. - 2014. - № 3. - Б.70-76.
2. Китапбаева А.А. Биологиялық пәндерде пайдаланылатын орысша-қазақша-ағылшынша түсіндірме сөздігі : сөздік / А. А. Китапбаева. - Өскемен : Берел, 2018. - 65 б
3. К. С. Григорьева техникалық ЖОО-да Web 2.0 технологиясының көмегімен пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту принциптерін жүзеге асыру / К.С. Григорьева, Л. Л. Салехова // РУДН хабаршысы. «Білім беруді ақпараттандыру» сериясы. – 2014. – № 2. – Б.11-18.
4. Григорьева К. С. content and Language Integrated Learning техникалық жоғары оқу орындары оқушыларының кәсіби ағылшын тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың негізі ретінде / К.С. Григорьева, Л. Л. Салехова // кәсіби мақсаттар үшін Ағылшынел тілі: дәстүрлер мен инновациялар: с. СТ. II сырттай. Республ. Симпозиум. Қазан: ҚФУ. - 2015. -С. 89-94
5. Шарипханова А.С. Биологияны оқыту әдістемесі : оқу құралы / А. С. Шарипханова, З. С. Даутова ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2018. - 192 бет.